

JUAN DANIEL ORTEGA PARRA

JOSE TEJADA

JAIME ACOSTA

TALLER INVESTIGACION

GRUPO 3BN

MATERIA: INVESTIGACIÓN

PRESENTADO AL DOCENTE:

REINALDO GIRALDO

UNIVERSIDAD LIBRE

FACULTAD DE DERECHO, INVESTIGACIÓN

SEDE CALI – VALLE DEL CAUCA

2023-2024

El aguacate Hass es un cultivo importante en Colombia, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. En términos económicos, el aguacate Hass es uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia, y su producción ha aumentado significativamente en los últimos años. Sin embargo, el monocultivo del aguacate Hass también tiene implicaciones ambientales significativas, como la deforestación y la pérdida de biodiversidad¹.

En términos económicos, el monocultivo del aguacate Hass ha tenido un impacto positivo en la economía colombiana. La producción de aguacate Hass ha aumentado significativamente en los últimos años, y el aguacate Hass es ahora uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia. Además, el cultivo del aguacate Hass ha creado empleo en las zonas rurales de Colombia y ha ayudado a mejorar la calidad de vida de los agricultores.

Sin embargo, el monocultivo del aguacate Hass también tiene implicaciones ambientales significativas. La producción de aguacate Hass ha llevado a la deforestación de grandes áreas de bosque en Colombia, lo que ha tenido un impacto negativo en la biodiversidad de la región. Además, el cultivo del aguacate Hass requiere grandes cantidades de agua, lo que puede tener un impacto negativo en los recursos hídricos locales.

Para abordar estas preocupaciones ambientales, se han implementado una serie de iniciativas para promover prácticas agrícolas sostenibles en la producción de aguacate Hass. Estas iniciativas incluyen la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura de conservación y la agroforestería, y la implementación de programas de certificación ambiental para los productores de aguacate Hass.

En conclusión, el monocultivo del aguacate Hass tiene implicaciones económicas y ambientales significativas en Colombia. Si bien el cultivo del aguacate Hass ha tenido un impacto positivo en la economía colombiana, también ha llevado a la

deforestación y la pérdida de biodiversidad. Es importante que se implementen prácticas agrícolas sostenibles para abordar estas preocupaciones ambientales y garantizar que el cultivo del aguacate Hass sea sostenible a largo plazo

El monocultivo de aguacate tiene implicaciones económicas y ambientales significativas en Colombia. En términos económicos, el aguacate Hass es uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia, y su producción ha aumentado significativamente en los últimos años. Sin embargo, el monocultivo del aguacate Hass también tiene implicaciones ambientales significativas, como la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

La economía ecológica es un enfoque que busca integrar la economía y la ecología para lograr un desarrollo sostenible. En el contexto del monocultivo de aguacate, la economía ecológica puede proporcionar un marco para abordar las preocupaciones ambientales asociadas con el monocultivo de aguacate. La economía ecológica se centra en la gestión sostenible de los recursos naturales y en la minimización de los impactos ambientales negativos de la producción agrícola.

Para abordar las preocupaciones ambientales asociadas con el monocultivo de aguacate, se pueden implementar una serie de prácticas agrícolas sostenibles. Estas prácticas incluyen la agricultura de conservación, la agroforestería y la rotación de cultivos. La agricultura de conservación implica la reducción del laboreo del suelo y la utilización de cultivos de cobertura para mejorar la salud del suelo y reducir la erosión. La agroforestería implica la integración de árboles en los sistemas agrícolas para mejorar la biodiversidad y la calidad del suelo. La rotación de cultivos implica la alternancia de diferentes cultivos en el mismo terreno para reducir la presión sobre los recursos naturales y mejorar la salud del suelo³.

En conclusión, la economía ecológica puede proporcionar un marco para abordar las preocupaciones ambientales asociadas con el monocultivo de aguacate. La

implementación de prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura de conservación, la agroforestería y la rotación de cultivos, puede ayudar a reducir los impactos ambientales negativos del monocultivo de aguacate y garantizar que la producción de aguacate sea sostenible a largo plazo

El aguacate Hass es uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia, y su producción ha aumentado significativamente en los últimos años. Colombia es el cuarto productor de aguacate a nivel mundial y el tercero en términos de área cosechada, con una participación del 6 % del área mundial. La producción de aguacate Hass en Colombia seguirá creciendo de manera importante en los próximos 5 a 10 años, y se espera que la producción anual del fruto se incremente paulatinamente. El cultivo de la variedad Hass corresponde al 34 % del total de área sembrada con aguacate en el país. Además, se estima que cerca del 65% del área sembrada de esta variedad en el país se encuentra en edad productiva y el restante en etapa de desarrollo.

El desarrollo y fomento del cultivo del aguacate Hass representa una importante fuente de crecimiento en el agro para Colombia, por la generación de empleo rural, el desarrollo equitativo a través de las diferentes regiones del país y por la diversidad de pisos térmicos y las diferentes variedades sembradas. En los últimos años, los proyectos desarrollados en el sector del aguacate colombiano se han dirigido al mercado exterior debido a la rentabilidad y demanda de la variedad Hass de esta fruta. Además, existe un esfuerzo estatal para implementar planes de regiones libres de plagas cuarentenarias que permitan el acceso a los mercados extranjeros.

En conclusión, el aguacate Hass es un cultivo importante en Colombia, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. La producción de aguacate Hass en Colombia seguirá creciendo en los próximos años, y se espera que el cultivo del aguacate Hass siga siendo una importante fuente de crecimiento en el agro para Colombia

El establecimiento de monocultivos de aguacate haas en Colombia ha sido una práctica cada vez más común en los últimos años. Aunque el cultivo de aguacate haas es una fuente importante de ingresos para los agricultores, también tiene un impacto significativo en la biodiversidad y el medio ambiente.

La pérdida de biodiversidad es uno de los mayores costos ambientales del establecimiento de monocultivos de aguacate haas. La biodiversidad es esencial para mantener la salud de los ecosistemas y proporcionar servicios ecosistémicos críticos, como la polinización y la regulación del clima. Los monocultivos de aguacate haas pueden reducir la biodiversidad al eliminar

hábitats naturales y reducir la diversidad de especies en el área circundante. Además, los monocultivos pueden aumentar la exposición a plagas y enfermedades, lo que puede tener un impacto negativo en la biodiversidad.

Por otro lado, el cultivo de aguacate haas también puede tener beneficios económicos significativos. El aguacate haas es un cultivo de alto valor que puede proporcionar ingresos estables a los agricultores. Además, el cultivo de aguacate haas puede proporcionar empleo y oportunidades económicas en áreas rurales.

Es importante encontrar un equilibrio entre las tasas de ganancia y pérdida de la biodiversidad en el establecimiento de monocultivos de aguacate haas en Colombia. Una forma de hacerlo es mediante la implementación de prácticas agrícolas sostenibles que minimicen el impacto en la biodiversidad y el medio ambiente. Algunas prácticas agrícolas sostenibles incluyen la rotación de cultivos, la conservación de hábitats naturales y la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes.

el establecimiento de monocultivos de aguacate haas en Colombia tiene tanto costos como beneficios. Es importante encontrar un equilibrio entre las tasas de

ganancia y pérdida de la biodiversidad para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del cultivo de aguacate haas en Colombia.

La producción de aguacate haas en Colombia tiene un impacto significativo en la huella de carbono. Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, la producción de aguacate haas en Colombia emite alrededor de **0.6 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de fruta producida**. La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del uso de fertilizantes y pesticidas, así como del transporte y la refrigeración de los frutos. Sin embargo, también hay esfuerzos para reducir la huella de carbono de la producción de aguacate haas en Colombia. Por ejemplo, algunos agricultores están adoptando prácticas agrícolas sostenibles, como la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes, la implementación de sistemas de riego eficientes y la utilización de energías renovables. Además, algunos exportadores de aguacate haas en Colombia están trabajando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de suministro, mediante la implementación de prácticas de transporte más eficientes y la utilización de tecnologías de refrigeración más sostenibles ².

La huella hídrica del cultivo de aguacate haas en Colombia ha sido objeto de estudio por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Según el estudio, la huella hídrica del cultivo de aguacate haas en Colombia es de **4.945 m³/tonelada**. La huella hídrica verde, que se refiere al agua de lluvia que se utiliza para el cultivo, representa el 73% de la huella hídrica total, mientras que la huella hídrica gris, que se refiere a la contaminación del agua, representa el 27%. El cultivo de aguacate haas en Colombia se concentra principalmente en la región de Antioquia, donde la disponibilidad de agua es limitada. La producción de aguacate haas requiere grandes cantidades de agua, lo que puede tener un

impacto significativo en la disponibilidad de agua en la región. Además, el uso de pesticidas y fertilizantes en el cultivo de aguacate haas puede contaminar las fuentes de agua locales, lo que puede tener un impacto negativo en la calidad del agua.

A pesar de estos desafíos, hay esfuerzos para reducir la huella hídrica del cultivo de aguacate haas en Colombia. Algunos agricultores están adoptando prácticas agrícolas sostenibles, como la utilización de sistemas de riego eficientes y la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes. Además, algunos exportadores de aguacate haas en Colombia están trabajando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de suministro, mediante la implementación de prácticas de transporte más eficientes y la utilización de tecnologías de refrigeración más sostenibles.

Bibliografía

http://edgeservices.bing.com/edgesvc/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fscielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS1909-83672021000100063&hash=USr%2Fep9kNSjZSeV73DLxt3%2BX2A769415y6Sk%2BPgPwaA%3D&key=psc-underside&usparams=cvid%3A51D%7CBingProd%7CC7E06051978030732AEC954509F8294F0355831352DD125D0835A80E04F52E4A%5Ertone%3ABalancedRinconGomezMichaelEduardo2021.pdf (unimilitar.edu.co)

"Mitos y realidades del Aguacate Hass en Colombia" (agronet.gov.co)